

O LUTO NOS CUIDADOS PALIATIVOS: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA

Anna Bheatriz Abreu da Silva¹
Maria Ivonete Viana Mota²
Ana Késsia Diniz Silva³
Jaiana Cristina Cândido Morais⁴

RESUMO: O luto é uma experiência humana presente em diferentes momentos da vida, especialmente nos cuidados paliativos, onde pacientes e familiares vivenciam perdas concretas e simbólicas. O presente estudo teve como objetivo compreender as contribuições da Abordagem Centrada na Pessoa no manejo do luto em pacientes em cuidados paliativos. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e Google Acadêmico, com publicações dos últimos 5 anos. Os artigos encontrados foram analisados de forma qualitativa, junto a demais obras relacionadas ao tema. Os resultados indicaram que a teoria proposta por Carl Rogers favorece um cuidado sensível por meio da escuta empática, aceitação incondicional e autenticidade. Essas atitudes facilitam a expressão dos sentimentos, a resignificação das perdas e o enfrentamento do sofrimento com dignidade. Conclui-se que a ACP contribui para um cuidado psicológico mais humanizado e respeitoso à singularidade do luto.

Palavras-chave: Luto. Cuidados Paliativos. Abordagem. Centrada na Pessoa.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: annabheatrizabreudasilva@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: necaviana2015@gmail.com

³Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: kesspsico@gmail.com

⁴Docente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: jaiana@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

“Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder?” (ARANTES, 2016, p. 113). A reflexão evidencia uma dimensão da existência humana que muitas vezes é silenciada: a dificuldade de lidar com as perdas. Ao longo da vida, todos perdem pessoas, bens, sonhos e projetos, e isso pode gerar sofrimento profundo, tornando o luto uma experiência presente em diferentes contextos (KOVÁCS, 1992), especialmente nos cuidados paliativos, onde pacientes e familiares vivenciam, de maneira antecipada ou concreta, a realidade da finitude. Falar sobre o luto nesse contexto mostra-se relevante, pois possibilita reconhecer o sofrimento como parte do cuidado integral, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais envolvidos no processo de adoecimento. Nesse sentido, os princípios básicos da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) contribuem para a intervenção e compreensão dessas vivências, pois entende o fenômeno do luto como uma experiência singular, que deve ser acolhida com empatia e escuta sensível, respeitando a forma como cada indivíduo vivencia sua perda (SAMPALIO et al., 2025).

Diante disso, o objetivo do presente estudo é compreender as contribuições da ACP no manejo do luto em pacientes em cuidados paliativos.

2. METODOLOGIA

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), revista em 2002, Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças ameaçadoras da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor, e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual (MATSUMOTO, 2009).

Os cuidados paliativos são uma forma de assistência voltada para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves e de seus familiares. Não busca apenas tratar a doença, mas também aliviar a dor e outros sofrimentos físicos, emocionais e sociais. Além disso, considera o paciente de forma completa, entendendo que o adoecimento afeta não somente o corpo, mas também diversos aspectos da vida do sujeito (REIS et al., 2023).

Dentro desse contexto, pacientes e familiares passam por diferentes tipos de perdas ao longo do processo de adoecimento, como a perda da autonomia, das atividades do dia a dia, e dos planos para o futuro. Muitas vezes, o luto começa antes mesmo da morte, quando a família percebe a possibilidade da despedida (REIS et al., 2023). Esses momentos podem causar tristeza, medo e ansiedade, mostrando a importância de um cuidado que ofereça não apenas conforto físico, mas também apoio emocional durante todo esse processo.

Na visão da ACP, o luto não é entendido como uma doença, mas como uma resposta natural e legítima diante da perda (CLEM; HOCH, 2021). Rogers (2009) compreende que cada pessoa vivencia o sofrimento de forma única, por isso o mais importante é oferecer um espaço de acolhimento, escuta empática e compreensão, para que o indivíduo possa expressar livremente seus sentimentos, sem julgamentos. Nesse processo, o psicólogo não impõe caminhos, mas acompanha a pessoa enlutada para que ela encontre seus próprios recursos internos para enfrentar a dor.

A ACP considera que, com apoio emocional adequado, a pessoa pode ressignificar a perda e reconstruir seu modo de estar no mundo (SAMPAIO et al., 2025), preservando a memória do que foi perdido. Assim, o cuidado centrado na pessoa valoriza a experiência subjetiva do enlutado, respeitando seu tempo, e favorecendo um processo mais humano e saudável de adaptação à ausência (CLEM; HOCH, 2021).

De acordo com essa abordagem, a intervenção psicológica nos lutos vividos por pacientes em cuidados paliativos acontece por meio das atitudes facilitadoras, como a escuta empática, a aceitação sem julgamentos, e a autenticidade. Essas condições ajudam o paciente a falar sobre seus medos, perdas e sentimentos diante do adoecimento, permitindo que ele se sinta compreendido e acolhido em sua experiência, visto na sua subjetividade e não somente no seu diagnóstico (CLEM; HOCH, 2021; SAMPAIO et al., 2025).

Favorecem também a ressignificação das perdas (SAMPAIO et al., 2025) como a diminuição da autonomia e das mudanças na própria vida. Assim, a ACP contribui para que o paciente enfrente o sofrimento com mais conforto emocional, preservando sua dignidade e valorizando sua experiência pessoal durante o processo de cuidado paliativo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados em conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base teórica. A formatação da página, dos parágrafos, da fonte são as mesmas descritas na seção anterior. Lembrando que títulos e subtítulos devem estar em letra maiúscula; fonte: Arial, tamanho 12; em negrito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da presente análise, é possível concluir que a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), proposta por Carl Rogers, mostra-se fundamental no manejo de pacientes em sofrimento e em processo de luto, especialmente no contexto dos cuidados paliativos. Ao priorizar a escuta empática, a aceitação incondicional e o respeito à autonomia, essa forma de compreender o ser humano promove um cuidado mais humanizado, no qual o paciente é reconhecido em sua totalidade. Nesse contexto, a ACP contribui para a elaboração das perdas reais e simbólicas, favorece a resignificação da experiência vivida, e possibilita que tanto o paciente, como também os seus familiares, enfrentem o processo de perda e luto com maior consciência, dignidade e suporte psicológico.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Ana Cláudia Quintana. **A morte é um dia que vale a pena viver**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2016.

CLEM, Luciana; HOCH, Verena Augustin. **Luto e perda**: a abordagem centrada na pessoa como uma possibilidade de ressignificação. In: Anuário pesquisa e extensão UNOESC, São Miguel do Oeste, 2023.

FERNANDES, Jaciara Mayara Batista; VIEIRA, Lidiane Torres; CASTELHANO, Marcos Vitor Costa. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnicas-formativas. **Redes**, v. 3, n. 1, p. 1-7, 2023.

KOVÁCS, Maria Júlia. **Morte e desenvolvimento humano**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.

MATSUMOTO, Dalva Yukie. **Cuidados paliativos**: conceito, fundamentos e princípios. In: Manual de cuidados paliativos. Academia nacional de cuidados paliativos, Rio de Janeiro: Diagraphic, 320 p., 2009.

REIS, Cristine Gabrielle da Costa; MORÉ, Carmen Leontina Ojeda Ocampo; MENEZES, Marina. O luto antecipatório e as estratégias de enfrentamento de familiares nos cuidados paliativos. **Psico**, Porto Alegre, v. 54, n. 1, p. 1-13, janeiro, 2023.

ROGERS, Carl. **Tornar-se pessoa**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

SAMPAIO, Laura Maria de Paula Cardoso et al. As contribuições da abordagem centrada na pessoa e da fenomenologia existencial no acolhimento de pessoas enlutadas. **Ciências da Saúde**, v. 29, junho, 2025.